

FORMATIV BAHOLASHNING TA'LIM TIZIMIDAGI AHAMIYATI (IXTISOSLASHTIRILGAN MAKTABLAR MISOLIDA)

Sarvara Islamova

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetining Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi ixtisosligi 1-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675583>

Annotatsiya. Mazkur maqolada formativ bahoning zamonaviy ta'limda tutgan o'rni o'rganilgan. Uning o'quvchi fanni o'zlashtirishidagi ahamiyati, dars samaradorligini oshirishdagi o'ziga xosligi yoritib berilgan. Formativ baholashda nimalarga e'tibor qaratish lozimligi keltirilgan. Shuningdek, summativ va formativ baholashning farqlari ko'rsatilgan. Formativ baholash uchun topshiriqlar tuzishda o'qituvchi nimalarga ahamiyat berishi kerakligi haqida fikr yuritilgan va shu yuzasidan bir qancha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: formativ baho, summativ baholash, test, baholash mezonlari, rivojlantiruvchi, motivatsiya.

Abstract. This article analyzes the role of formative assessment in modern education. It highlights the importance of formative assessment in student subject mastery and its unique contribution to enhancing lesson effectiveness. The study outlines the key aspects to consider during the formative assessment process. Furthermore, the distinctions between summative and formative assessments are presented. The article discusses the essential factors teachers should consider when developing formative assessment tasks and provides a number of practical recommendations.

Keywords: formative assessment, summative assessment, test, assessment criteria, developmental, motivation.

Аннотация. В данной статье исследуется роль формативного оценивания в современном образовании. Подчеркивается значимость формативного оценивания для освоения учащимися учебного предмета и его уникальный вклад в повышение эффективности урока. Обозначены ключевые аспекты, на которые следует обращать внимание в процессе формативного оценивания. Кроме того, представлены различия между суммативным и формативным оцениванием. В статье обсуждаются существенные факторы, которые учителю необходимо учитывать при разработке заданий для формативного оценивания, а также дается ряд практических рекомендаций по этому вопросу.

Ключевые слова: формативное оценивание, суммативное оценивание, тест, критерии оценивания, развивающий, мотивация.

Baholash jarayonining maqsadidan kelib chiqqan holda ikki xil baholashni ajratib ko'rsatish mumkin: formativ (shakllantiruvchi) baholash va summativ (xulosalovchi) baholash [1:276]. Formativ baholash ta'lim tizimida juda katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Chunki u orqali o'quvchining mavzuni qay darajada o'zlashtirgani, qayerda bo'shliqlar mavjudligini aynan formativ baholash orqali bilish mumkin. Shakllantiruvchi baholash (o'rganish uchun baholash) – ta'lim jarayoni davomida ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish sifatini baholash borish [2:21].

Summativ baho (BSB, ChSB) nazorat ishi tarzida o‘quvchidan olinadi. Bu nazorat ishlari uning bob, bo‘lim, chorak yakunida egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarini sinovdan o‘tkazish uchun qo‘llanadi. Adabiyot darslarida ko‘proq taassurot, insho yozish, tahlil qilish, loyiha, sahna asari tayyorlash, video yaratish, taqdimot qilish tarzida bo‘lsa, ChSB yopiq test shaklida bo‘ladi.

Formativ baho qo‘yishning o‘quvchi uchun ko‘plab ijobiy tomonlari mavjud. Birinchidan, formativ baho o‘qitish, o‘rgatish jarayonini yaxshilashga xizmat qiladi. Bunda o‘qituvchi o‘tilgan mavzu yuzasidan o‘quvchini tekshiradi, unga turli xil topshiriqlar, savollar beradi. Ikkinchidan, formativ baholashda o‘qituvchi “feedback” bera oladi. Bu orqali bola qayerda xato qilganini, nima yutuqqa erishganini bila oladi. Lekin summativ baholashda formativ baholashda bo‘lgani kabi doimiy tarzda “feedback” berib borilmaydi.

Uchinchidan, formativ baho motivatsiya beradi. O‘quvchi ballini oshirishga, o‘z ustida ishlashga harakat qiladi.

Hozirda summativ baho uchun 90 ball, formativ uchun esa 10 ball ajratilgan. Darsda ishtirokini baholash uchun maksimal 6 ball beriladi:

O‘quvchi darsning hamma qismlarida juda ham faol, savollarga to‘g‘ri, aniq javob bera olsa, guruh va juft bo‘lib ishlashda ham faolligi yuqori bo‘lsa – 6 ball;

Bola darsning ayrim qismlarida faol, savollarga to‘g‘ri javob bersa, lekin ba’zi xatolarga yo‘l qo‘ysa – 5 ball;

O‘quvchi darsda faol, biroq savollarga ikkilanib javob bersa, guruh, juft bo‘lib ishlaganda faollik darajasi past bo‘lsa – 4 ball;

O‘quvchi dars davomida faol ishtirok etsa, lekin noto‘g‘ri fikrlar bildirsa – 3 ball;

Bola darsda savollarga noto‘g‘ri javob bersa, o‘quvchilar orqasida faolligi sezilmasa – 2 ball;

O‘quvchining darsdagi ishtiroki sezilarli bo‘lmasa, unga 1 ball beriladi.

O‘quvchi uyga vazifani bajargani uchun ham ball beriladi. Masalan, agar o‘quvchi uyga berilgan vazifani to‘liq va xatosiz bajargan bo‘lsa, unga 4 ball qo‘yiladi. Uy ishini bajargan, lekin ayrim xatolarga yo‘l qo‘ygan bo‘lsa, 3 ball beriladi. Uyga vazifani bola qisman bajargan va xatolar qilgan bo‘lsa, 2 ball qo‘yiladi. O‘quvchi berilgan vazifani deyarli bajarmagan bo‘lsa, u 1 ball oladi. Agarda uy ishini umuman qilmagan bo‘lsa, unga 0 ball qo‘yiladi.

Summativ baho o‘quvchining chorak bahosini hal qilishda juda muhim ahamiyatga ega. Ya‘ni BSB uchun 50 ball, ChSB uchun esa 40 ball beriladi. Ayrim o‘quvchilarda noto‘g‘ri xayol ham paydo bo‘lgan bo‘lishi mumkin. “Agar BSB va ChSB nazorat ishlaridan yuqori ball olsam, formativga tayyorlanmasam ham bo‘ladi, formativ ballim past chiqsa ham hech nima qilmaydi”, – deyishi mumkin. Ammo qachonki bola formativlarga yaxshi tayyorlansa, bo‘shliqlarini to‘ldirsa, bilimlarini mustahkamlasa, summativ nazorat ishida qiynalmasdan topshiriqlarni bajaradi. Formativ ballga nisbatan o‘quvchida mas‘uliyatni uyg‘otish uchun formativ ballni 10 ball emas, balki yuqoriroq ball qilish maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Formativ baholashda quyidagi baholash metodlaridan foydalanish mumkin:

- viktorinalar;
- didaktik o‘yinlar;
- kichik loyihalar;
- og‘zaki taqdimotlar;
- guruhlarda ishlash;
- guruhlar faoliyatini kuzatish [3:76].

Ixtisoslashtirilgan maktab o'quvchilariga formativ baho qo'yish uchun savol va topshiriqlar tuzishda fanlararo integratsiyadan foydalanish tavsiya etiladi. Masalan, adabiyot va tarix, adabiyot va biologiya, adabiyot va fizika tarzida va boshqalar.

Formativ baholash uchun savollar tuzishda Blum taksonomiyasidan foydalanilsa, yaxshi natija beradi. Blum taksonomiyasi o'qituvchi tomonidan tarbiyalanuvchilar oldiga qo'yilgan qator topshiriqlarni o'quv maqsadlariga muvofiq tarzda: kognitiv, affektiv, psixomotor yo'nalishlarida tasniflanishini nazarda tutadi [4:354]. Bunda dastlab bilish, eslashni tekshiradigan oddiy savollardan foydalanish lozim. Keyin esa savol va topshiriqlar murakkablashib borishi kerak.

Formativ baholash orqali “yo'l xaritasi” tuziladi. Ya'ni o'quvchiga nimani qanday o'qitish, qay tarzda o'rgatish, bo'shliqlar ustida ishlash uchun formativ ball katta ahamiyatga ega.

Formativ topshiriqlarni bajarishda o'quvchi ancha faol bo'ladi. Bunda u yozadi, tahlil qiladi, gapiradi, o'qiydi. Summativ baholashda esa ko'pincha yozma topshiriqni bajaradi.

O'quvchi summativ baho olganda uni tuzatish imkoniyatiga ega bo'lmasligi mumkin. Formativ ballni esa u harakat qilib, kundan kunga oshirishi, buning uchun esa o'z ustida ishlashi mumkin.

Formativ baholash orqali o'qituvchi ham o'z ustida ishlashni o'rganadi. O'quvchilar yo'l qo'ygan xato va kamchiliklardan xulosa chiqarib, shunga qarab metodikasini o'stirib boraveradi.

Formativ ball xatolarni kech bo'lmasdan tuzatish uchun ham dolzarb hisoblanadi. Chunki o'quvchi summativ nazoratgacha o'z kamchiliklarini tuzatib borishi, bilmaganlarini o'rganishi mumkin.

Oshpaz ovqat tayyorlash jarayonida taomning tuzini tatib ko'radi, agar kam solgan bo'lsa, yana qo'shadi. Ziravorlardan foydalanadi. Keyin oxirida chiroyli qilib suzib xo'randaga beradi. Bu jarayon formativ baholashga o'xshaydi. Yangiliklar kiritiladi, yangi mahsulotlar qo'shiladi. Ya'ni summativ baholashgacha bo'lgan vaqt ichida o'qituvchi bolaning bilim, ko'nikma va malakasini bilish, tekshirish uchun ko'plab metod, pedagogik texnologiyalardan foydalanib ko'radi. Tayyor mahsulotni esa summativ bahoga qiyoslash mumkin, Bunda uzoq vaqt mobaynida o'rganilgan bilimlar nazorat ishi vaqtida ko'rinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzayeva Z., Jalilov K. O'zbek adabiyotini o'qitish metodikasi. – T.: Academ Space, 2024. – 295 b.
2. Jalilov K. Baholash nazariyasi asoslari. – T.: Akadernashr, 2020. – 252 b.
3. Abdiraimov Sh. Baholash nazariyasi asoslari. – T.: Zebo Prints. 220-b.
4. Husanboyeva Q. Adabiyot o'qitish metodikasi. – T.: Metodist nashriyoti, 2023. – 390 b.
5. [Yangi formativ va summativ baholash tizimi bir-biridan qanday farqlanadi? - Ta'lim xabarlari](#)
6. [Summativ va formativ baholash tizimi haqida nimalar bilasiz? - Ta'lim / Образование](#)